

ESHITISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNI OG'ZAKI NUTQQA O'RGATISH USLUBIYATI

Qodirova Nodirabegim

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
Pedagogika-psixologiya va inklyuziv ta'lim fakulteti
Surdopedagogika yo'nalishi 302-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirish uslubiyati va ana shu jarayonni borish tartibi tahlil qilingan. Bu jarayonni ilk rivojlanish shakli hammaga ma'lum bo'lganidek daktil nutqidan boshlanib, to bog'langan nutqning ma'lum darajada shaklanishiga qadar bir necha bosqichlarda olib boriladi. Kar va zaif eshituvchi bolalar ta'lim-tarbiya jarayonida bu faoliyat turli xil usullarda olib boriladi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar maktab-internatida ona tili va nutq o'stirish darslarida o'rgatiladi. Kar va zaif eshituvchi bolalarga daktil va kerak vaziyatda imo-ishora nutqi orqali ta'lim-tarbiya jarayoni tayyorlov sinflaridan boshlab o'qitila boshlanadi.

Kalit so'zlar: Ta'lim-tarbiya, tayyorlov sinflari, ichki va tashqi nutq, og'zaki bog'langan nutq, darslik, nutqiy material.

Kirish

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning nutq va muloqot jarayoniga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Kar va zaif eshituvchi o'quvchilar og'zaki nutqni egallashda katta qiyinchiliklarga duch keladilar. Ona tili o'qitish maxsus metodikasi korreksion yo'nalishdagi pedagogik fandır, u nutqiy rivojlanishni ilgari surish, talaffuzni to'g'rilash, eshitish idrokini rivojlantirish kabi vazifalarni bajaradi.

Asosiy qism

Inson hayotida og'zaki nutqni ahamiyatini, kar bolalarni uni egallash imkoniyatini inobatga olgan holda kar bolalar uchun maktablar o'z oldiga o'quvchilarni og'zaki nutqqa o'rgatish masalasini qo'yadi. Og'zaki nutq ta'lim

jarayonining boshidanoq muomala vositasi sifatida shakllanadi, chunki bolalar atrofdagilar bilan munosabatga ogʻzaki nutq shaklida kirishadi. Muomalaga kirishish jarayonida ular tilning leksikasini, grammatikasini egallab boradi. Eshitishni buzilishi ogʻzaki nutqni qabul qilishga oʻrgatish va talaffuz malakalarini rivojlantirishga qaratilgan maxsus ishlarni oʻtkazishni talab etadi. Eshitishda nuqsoni boʻlgan bolalarning ogʻzaki nutqini shakllantirishning ikki yoʻnalishi mavjud. Har ikki yoʻnalish ham oʻz vazifalariga ega, ular maqsadga erishishni metodik usullarini qamrab oladi. Oʻqitishni mazmunini murakkabligi bola rivojlanishida ogʻzaki nutqning katta ahamiyatga egaligi tan olinishi bilan ushbu ish boʻlimiga katta soatlar ajratilganligi izohlanadi. Tayyorlov sinfida ona tiliga haftada beriladigan 8 soatdan 4 soat ogʻzaki nutqni oʻrgatishga ajratishadi. Ogʻzaki nutq ustida ishlash eshituv idrokini rivojlantirish va talaffuzga oʻrgatish boʻyicha yakka mashgʻulotlarda davom ettiriladi. Soʻzlashuv nutqiga oʻrgatish kar oʻquvchilar uchun eng oddiy boʻlgan nutq shaklidan — daktildan boshlanadi. Biroq oʻqituvchi oʻquvchilarga maʼlum qilayotgan barcha soʻzlarni u albatta daktillash bilan birgalikda ogʻzaki aytishi shart. Shunday qilib oʻquvchilar oʻqishni birinchi kunlaridan-oq oʻqituvchi nutqini ikki shaklda — daktil va ogʻzakida qabul qilishga oʻrganishadi.

Oʻzaki nutqni shakllantirish tamoyillar:

1. Individuallik va differensial yondashuv — har bir bola eshitish nuqsoni darajasi, nutq qobiliyatlari va tarbiyaviy holatiga qarab alohida yondashiladi.
2. Pedagogik texnologiyalarni qoʻllash — darslarda maxsus metodlar, vizual va motor vositalar ishlatiladi.
3. Didaktik prinsiplar — didaktika printsiplari (mavzu boʻyicha tartib, takrorlash, vizual qoʻllab-quvvatlash) darslarda muntazam qoʻllaniladi.
4. Bolalarni bosqichli oʻqitish — daktill nutqdan boshlab, idrok qilish mashqlari, ekspressiv nutq, va nihoyat maxsus ogʻzaki darslar orqali rivojlantirish rejalashtirilgan.

5. Nutq vositalaridan foydalanish — ogʻzaki nutqni shakllantirishda pedagogik vositalar, barmoq harakatlari, shakllar va harflar ishlatiladi.

Kar bolalarda ogʻzaki nutqni oʻzlashtirish jarayoni avvalo artikulyatsiya aʼzolarining alohida harakatlarini anglashdan boshlanadi. Shuning uchun labdan oʻqishning samaradorligi ularning nutqiy rivojlanish darajasi bilan chambarchas bogʻliq. Bola nutq jihatidan qancha yetuk boʻlsa, labdan oʻqish malakasi ham shuncha ravan shakllanadi. Tilni kommunikativ vosita sifatida egallash jarayonida kar oʻquvchilarda labdan oʻqish koʻnikmalari avval daktillashga tayanib rivojlanadi. S.A. Zikovning taʼriflashicha, oʻquv jarayonining ilk bosqichidanoq daktil nutqqa murojaat qilish, yaʼni analitik-sintetik faoliyatni shu asosda yoʻlga qoʻyish, ogʻzaki nutq shakllanishiga zamin yaratadi. Daktilda berilgan soʻz namunasi butun holda idrok qilinadi, keyin esa qismlarga ajratilib oʻrganiladi. Daktil belgilar artikulyatsion harakatlar bilan bogʻliq boʻlgani sababli, ular soʻzni tushunishni yengillashtiradi. Labdan oʻqishga oʻrgatish dastlab daktilda egallangan nutqiy material asosida olib boriladi. Nutq mazmunini tushunish esa labdan oʻqish malakasini yanada mustahkamlaydi. Mazkur jarayon ogʻzaki nutqni shakllantirishda muhim omil boʻlib, bolaning muloqot vositasidan toʻgʻri foydalanishiga yordam beradi. Muloqotga kirishish ehtiyoji, boshqalarning nutqini kuzatish va anglashga boʻlgan zarurat ogʻzaki nutqning koʻrish orqali idrok etilishini rivojlantiradi. Shunga qaramay, daktillash imkoniyatlari oʻqitishning maʼlum bosqichiga kelib cheklanadi. Dastlab oʻqituvchi soʻzlarni daktilda koʻrsatish va ogʻzaki aytish orqali berib boradi, keyin esa mashqlar davomida oʻquvchilar asta-sekin faqat labdan oʻqish usuliga oʻtkaziladi. Zykov taʼkidlaganidek, nutqni avval ikki shaklda — ogʻzaki va daktil tarzida qabul qilish, soʻngra faqat ogʻzaki idrokka oʻtish, yuzdan oʻqishga oʻrgatishning asosiy mexanizmi hisoblanadi. Eshitishida nuqsoni boʻlgan bolalarni ogʻzaki nutqqa oʻrgatishning asosiy usullari — bu vizual (imo-ishora tili, labdan oʻqish, rasmlar va matn bilan ishlash), audiovizual (qoldiq eshitish va vizualizatsiyadan foydalanadigan verbotonal metod), shuningdek, taktil va kinestetik usullar boʻlib, ular tebranish va harakat bilan ishlashni oʻz ichiga oladi.

Ushbu usullarni uyg'unlashtirgan kompleks yondashuv artikulyatsiyani rivojlantirish hamda og'zaki va yozma nutqni shakllantirishga qaratilgan.

Og'zaki nutq darslarida og'zaki, yozma va daktil nutq shakllaridan foydalaniladi, biroq daktil nutqi bu darslarda asosiy emas, balki yordamchi vosita hisoblanadi. U o'qituvchi tomonidan yangi so'zni tanishtirishda (agar u daktil nutqi darslarida ishlatilmagan bo'lsa), shuningdek, o'quvchilar nutqiy materialni ko'ruv-eshtish orqali qabul qilishda qiynalganlarida qo'llaniladi. O'quvchilar daktil nutqidan yangi so'zning tovush va harf tarkibini anglashda hamda uni talaffuz etishda qiyinchilikka duch kelganlarida foydalanadilar.

Yozma nutq yangi so'zni tanishtirishda (odatda ko'rgazmali tablitsalardagi yozuvlar orqali), so'z va iboralarni o'qish, so'zlardagi tashlab ketilgan harflarni to'ldirish, so'z juftliklarini tanlash kabi o'qishga asoslangan mashqlarda qo'llaniladi. Biroq yozma nutqdan ortiqcha foydalanib ketmaslik kerak. S.A. Zikovning ta'kidlashicha, o'qish orqali talaffuzga o'rgangan bolalar artikulyatsion jihatdan juda kam tayyorlangan bo'ladilar. Axir ular gapirayotgan vaqtda ko'z oldilarida yozilgan matn bo'lmaydi. Bunday ish usuli biz keltirgan tizimda ayniqsa maqsadga muvofiq emas. Chunki bu jarayon keyinchalik nutqi harakat analizatorining rivojlanishi bilan birga kechishi lozim bo'lgan qo'l harakati analizatorini avvalgi bosqichda haddan tashqari qo'llash va rivojlantirishga olib keladi. Og'zaki nutq darslarida qo'llaniladigan ish turlari orasida so'zlarni o'qish emas, balki mustaqil ifoda etishga asoslangan faoliyat maqsadga muvofiqdir. Shu maqsadda quyidagi ish turlari keng qo'llanilmoqda: predmetlarni, ularning modellari va rasmlarini ko'rsatish, ko'rsatma asosida harakatlarni namoyish etish, savollarga javob berish va boshqalar.

Xulosa

Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni og'zaki nutqqa o'rgatish — bu bir martalik pedagogik jarayon emas, balki uzoq muddatli, tizimli va ilmiy asoslangan faoliyat hisoblanadi. O'qitish, sensor integratsiya, ritm va harakatdan foydalanish,

vizual qo'llab-quvvatlash hamda oilaviy muloqot birgalikda qo'llangandagina yuqori va samarali natija beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Z.N. Mamarajabova "Surdopedagogika asoslari"- Toshkent
2. Z.N. Mamarajabova "Ona tili o'qitish maxsus metodikasi"-Toshkent
3. Isoqjonova D. M., Safarova A. ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARDA BOG'LANGAN NUTQINI RIVOJLANTIRIS //International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences. – 2025. – C. 148-152.
4. Dilfuzakhan I. METHODOLOGIES FOR THE FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS OF STUDENTS WITH HEARING IMPAIRMENT IN NATIVE LANGUAGE LESSONS //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2025. – T. 3. – №. 2. – C. 5-8.

